

DOI
УДК 796.5

*Дусанова Ш.Б., кандидат географических наук, доцент
доцент
кафедра географии
Ургенчский государственный университет
Республика Узбекистан
Хожязова Д.Ш.
студент
направление «География»
Ургенчский государственный университет
Республика Узбекистан*

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В НИЖНЕЙ АМУДАРЬЕ

Аннотация. В данной статье представлена информация о значении уникальной и красивой природы Нижней Амударьи в развитии экотуризма, а также рекомендации по исследованию маршрутов для туристов и перспектив развития экотуризма в регионе.

Ключевые слова: степь, озеро, Бадайский тукай, Устюртская равнина, Кызылкум. Соляная пустыня Оролкум, верблюд, гора Султан Увайс, Бельтог, Каткальа, Тупроккальа, флора, фауна.

*Dusanova Sh.B., candidate of geographical sciences, associate professor
assistant professor
Department of Geography
Urgench State University
The Republic of Uzbekistan
Khozhiazova D.Sh.
student
direction "Geography"
Urgench State University
The Republic of Uzbekistan*

DEVELOPMENT ISSUES OF ECOTOURISM IN THE KUYI AMUDARYA REGION

Abstract. This article provides information on the importance of the unique and beautiful nature of the Lower Amu Darya in the development of ecotourism, as well as recommendations for researching routes for tourists and prospects for the development of ecotourism in the region.

Key words: steppe, lake, Badaytokai state reserve, Ustyurt plain, Kyzylkum, Orolqum salt desert, camel, Sultan Uvais mountain, flora, fauna, Beltog, Katkalha, Tuproqkalha.

Введение. Сегодня спрос на экологический туризм во всем мире велик, как никогда, и он становится самой быстрорастущей отраслью туризма как вида отдыха. Целью экотуризма является рациональное использование природы в туристическом направлении для обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития нынешнего и будущих поколений.

Нижней Амударьи считается одним из регионов с высоким туристическим потенциалом, а ее разнообразные ландшафты, природные экосистемы, уникальная флора и фауна, промышленные города, исторические памятники, объекты культурного наследия, места паломничества позволяют развивать все виды отечественного туризма. Дальнейшее развитие потенциала экотуризма в регионе, создание благоприятных условий для жизни туристов посредством туризма, создание новых туристических дестинаций на природных территориях, дальнейшее увеличение потока туристов, обеспечение быстрого развития современной туристической инфраструктуры, а также широкого вовлечение населения в сферу предпринимательства по туристическим направлениям является актуальным сегодня, считается одним из вопросов.

Основная часть. Природа, уникальная флора и фауна, степи, озера и водохранилища, предгорья Амударьи, Бадайский токай, равнина Устырт, пустыня Кызылкум и новые соляные пустыни Оролкум, дельта Амударьи, гора Султан-Увайс, холмы Бельтог естественны - наличие региональных экосистем обеспечивает конкурентное преимущество Нижней Амударьи по сравнению с другими регионами. Экотуристические маршруты в регионе охватывают как засоленные, так и пострадавшие районы острова. В таких районах, по нашему мнению, экотуризм можно осуществлять не только пешком или на верблюдах и лошадях, но и на самолете и вертолете. Он состоит из рощ на берегу реки Амударьи, которые представляют собой очень интересный и уникальный ландшафт для экотуров. На правом берегу Нижней Амударьи для охраны птиц и животных лесного ландшафта создан Бадайтокайский природный заповедник. Хорезмский заповедник создан для сохранения орнитофауны [2].

Помимо этого, в западной части Кызылкумов, на правом берегу р. Амударья. Хорезм – один из древнейших городов Узбекистана, расположен в Амударьинской области, его архитектурные памятники являются одним из исторических центров туризма. В такие места рекомендуется совмещать экотуризм с историческими турами. В частности, на территории оазиса зарегистрировано 255 объектов культурного наследия, из них 18

археологических, 133 архитектурных, 66 скульптурных памятников и 32 святых места[3].

Необходимость развития экотуризма в регионе можно увидеть на примере международного биосферного заповедника Бадай-Токай. Этот заповедник был создан в октябре 1971 года как шестой заповедник в Узбекистане и первый в Каракалпакстане с целью сохранения лесного ландшафта и его фауны. Заповедник создан в Берунийском и Кегайлинском районах Республики Каракалпакстан с целью сохранения, охраны и разведения бухарского оленя, занесенного в международную «Красную книгу», который является эндемиком животного мира нашей страны, в рощах права берег Нижней Амударьи.

Район также располагает определенными рекреационными ресурсами. Например, в Хивинском районе желательно создать туристический комплекс на берегу озер «Говукколь» и «Эшонравот», развивать рыболовство, организовать инфраструктуру палаток, проката плавательного снаряжения, бассейнов. Еще одно направление развития туризма связано с наличием целебных подземных вод в Хазараспском, Багатском, Ханкийском, Ургенчском и Гурленском районах. На их основе в будущем может быть создана эколого-медицинская служба [3].

В результате исследования перспектив развития экотуризма в Нижней Амударье можно дать следующие рекомендации:

- Необходимо создавать новые комплексные туристические маршруты, т.е. ресурсы экотуризма наряду с историко-архитектурными туристскими объектами, путем включения основных ресурсов экологического туризма региона в состав туристических маршрутов, предлагаемых турфирмами Нижнеамударьинского региона;

- Чтобы туристы, приезжающие в регион, лучше знали природу региона, необходимо создать каталог, включающий флору и фауну региона;

- Необходимо создать экотуристический комплекс на берегу озер «Эшон Рават» и «Говук» в Хивинском районе и создать рыболовные, загородные лагеря, услуги по прокату плавательного снаряжения, инфраструктуру рекреационных пляжей;

- Необходимо создать экотуристический комплекс в лесничестве, расположенном в поселке «Чолыш» Ургенчского района, и включить его в туристический маршрут.

Считаю необходимым разработать маршруты научного экологического туризма. Наряду с созданием гостевого дома в домах в селах восстанавливаются специальные сады по берегам рек сел и природных мест, удаленных от населения, и экспонируются экспонаты, представляющие культуру, быт, традиции коренного населения, а также выставки, отражающие мир животных и растений. Организации и туристы могут быть приглашены в другие места района[1].

Учитывая вышеизложенное, целесообразно развивать в регионе следующие направления туризма:

- **активный туризм:** это, как правило, организованный туризм, включающий в себя различные формы передвижения по одному и тому же маршруту, например, перемещение некоторой части пути пешком, на транспорте или на лошади и осле, самостоятельный (спортивный) туризм, охота и ловит рыбу;

- **экологический туризм:** привлечение туристов по отношению к конкретным элементам природы или направлениям, таким как ландшафты: памятники природы, особые виды растений и животных и их изучение.

- **культурный туризм:** организуется для изучения исторического, культурного наследия и географических мест.

Наша цель – сохранить его богатую природу, сохранить природные и археологические памятники, узнать об обычаях и национальных традициях населения путем организации и развития туристической сферы в регионе, привлечь иностранных туристов в эти места, познакомить с национальными сокровищами нашей страны. миру, то есть обслуживать туристов. Через организацию сервиса обеспечить занятость сельского населения, улучшить образ жизни, дальнейшее развитие инфраструктуры сел.

Заключение. Сегодня организовать экотуризм удобно и выгодно во всех отношениях. Для этого необходим не односторонний, а многосторонний подход к вопросу. Масштабные изменения в этом районе производиться не должны. Здесь нецелесообразно строить гостиницы, рестораны, объекты бытового обслуживания. Все должно быть естественным и нетронутым. Он интересен и туристам, которые смогут не только увидеть своими глазами, но и непосредственно поучаствовать в быте, обычаях, местной кухне и семейных традициях местного населения. Туристам это не только интересно и приятно, они поймут, что истоки древней близости и взаимоотношений природы и человека тесно связаны с природой и жизнью наших деревень, поймут важность их сохранения в первозданном виде. являются. Создавая и развивая многие виды туризма в Нижней Амударьи, он служит улучшению инфраструктуры десятков сел и улучшению образа жизни населения.

Использованные источники:

1. Тухлиев И.С., Хайитбоев Р. Туризм асослари. Дарслик. Т.: Фан ва технология. 2014.
2. Ҳайитбоев Р. Экологик туризм. Услубий кўлланма. - Самарканд. – 2010й.
3. Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш Давлат кўмитасининг Хоразм вилояти худудий бошқармасининг маълумотлари. 2019 й.